

О БУХАРСКИХ МОНЕТАХ НАЧАЛА XV – XVI ВВ. КЛАДА “ЯНГИ САНГАНАК”

Дилмурод Нормуродов
Старший научный сотрудник
Государственного музея истории Темуридов АН РУз,
Доктор философии по истории (PhD).
E-mail: d.r.normurodov@mail.ru

Наргис Холова
Зав. отдела “Фонды и архив”,
Государственного музея истории Темуридов АН РУз

Камолитдин Насиров
Хранитель фондов
Государственного музея истории Темуридов АН РУз

Аннотация: статья посвящена анализу и исследованию 364 монет, чеканенных в Бухаре, из 1810 медных монет, найденных в 2021 году в махалле “Янги Санганак”, Паркентского района Ташкентской области, установлено что клад состоит из 6 видов монет, что чеканились в 1428–1429 гг. в эпоху Мирзо Улугбека, в конце 15 века в эпоху темуридов Султан Ахмада, Байсункур Мирзо и в первое десятилетие в эпоху Мухаммада Шайбани.

Ключевые слова: Бухара, Ташкент, “Янги Санганак”, темуриды, Шайбаниды, монета, деньги, чеканка, ҳижри, милодий, медь.

ABOUT BUKHARA COINS OF THE BEGINNING OF THE 15TH – 16TH CENTURIES. THE “YANGI SANGANAK” TREASURE

Dilmurod Normurodov
Doctor of Philosophy in History (PhD).
Senior researcher at the State Museum of the History
of the Temurids of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
E-mail: d.r.normurodov@mail.ru

Nargis Kholova
Head of the Department “Funds and Archives”,
State Museum of the History of the Temurids,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Kamoliddin Nasirov

*Keeper of the funds of the State Museum of the History of the Temurids of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Abstract: *the article is devoted to the analysis and study of 364 coins minted in Bukhara, out of 1810 copper coins found in 2021 in the mahalla “Yangi Sanganak”, Parkent district of the Tashkent region, it was established that the treasure consists of 6 types of coins that were minted in 1428–1429 during the era of Mirzo Ulugbek, at the end of the 15th century during the era of the Temurids Sultan Ahmad, Baysunkur Mirzo and in the first decade during the era of Muhammad Shaybani.*

Keywords: *Bukhara, Tashkent, “Yangi Sanganak”, Timurids, Shaibanids, coin, money, minting, hizhri, milody, copper.*

ВСТУПЛЕНИЕ.

Кроме письменных источников в освещении вопросов государственности, торгово-экономических и товаро-денежных проблем большую роль играют нумизматические материалы. С их помощью можно точнее определить политические, экономические и духовные события. Медные монеты 15-16 веков, чеканенные в Бухаре, найденные в 2021 году в махалле “Янги Санганак” Паркентского района Ташкентской области дополняют вышеупомянутые вопросы. Этот клад монет найден случайно во дворе местного жителя махалли Имомали Баймакова во время земляных работ по строительству теплицы [1: 39]. Сейчас клад зачислен в фонд Государственного музея истории Темуридов.

Всего в коллекции “Янги Санганак” 1810 монет, они сильно окислены, у части монет надписи и узоры обеих сторон стёрты. Все монеты клада были очищены от оксидов химикатом “Трилон В” в результате чего стало известно что 364 монеты отчеканены в Бухаре. Эти монеты, отчеканенные в Бухаре, вышли в обращение в трудное, беспокойное время, время противоречий между темуридами, борьбы за власть, частых смен принцев. А также, часть монет отчеканена в эпоху Мухаммада Шайбани. На одной стороне монет выпуклыми арабскими буквами написано место чеканки, т.е., “Бухоро” или “зарб(и) Бухоро”,

на другой стороне написана дата чеканки на арабском языке, выпуклыми буквами. Надо ещё учесть что некоторые виды монет не имеют дату чеканки.

МЕТОДЫ.

Монеты похожие на монеты с клада “Янги Санганак”, чеканенные в Бухаре, были найдены в разных районах Средней Азии. В их изучении большая заслуга учёных-исследователей М. Е. Массона [8: 110-124], Е. А. Давидовича [3: 14; 4: 391], Л. Ю. Шпенёвой [10: 26; 11: 110-115], А. М. Камишева [7: 176], Р. З. Бурнашевой [2: 21], Д. Давлатходжа [5: 254- 255], Д.Довуди [6: 261-277]. В частности, в монографии Е. А. Давидовича “История средневековых денежных обращений в Средней Азии(Медные монеты Мавераннахра первой четверти XV – XVI веков)” подробно анализируются медные монеты чеканенные в Бухаре в первой четверти XV–XVI веков [4: 78-83]. В его исследовании установлено 26 типов монет чеканенных в Бухаре [4: 78]. Работы вышеупомянутых исследователей будут взяты за основу работы разделения на типы, анализа и аннотирования монет из клада “Янги Санганак”, выпущенных в Бухаре.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Медные монеты клада “Янги Санганак”, отчеканенные в Бухаре, имеют выпуклые узоры и надписи с обеих сторон, нанесённые путём чеканки. Но ни на одной монете формы и надписи не нанесены полностью. Кроме того, часть узоров и надписей на монетах стёрты изза окисления. По этой причине при их определении возникают трудности. Определив надписи на монетах можно определить их дату. Также, размеры и вес монет немного отличаются друг от друга. Узоры и надписи по своему виду можно разделить на 6 типов (таблица 1). Каждый тип этих монет имеют такую аннотацию:

1-тип. Средний диаметр таких монет – 23–25 мм, вес – 5–7 гр.(1-рис.). Всего 147 шт таких монет чеканены в 832 г.х. (милодий 1428-1429гг.), 897–899 г.х. (милодий 1491-1494 гг.).

Реверс монет (RV):

По краям монеты точки и кайма. В середине круглая кайма окружённая

узором в виде листа. Внутри каймы надписи двух вариантов – А и Б:

А – вариантдаги в 122 монетах данного варианта нанесено слово “Бухоро (بخارا)”. В 55 из них по краям есть надпись “зарб(и) фулус адлия (ضرب فلوس عدليه)”. А – в других монетах этого варианта таких надписей нет;

Б – вариант. В 25 монетах написано “зарб(и) Бухоро (ضرب/بخارا)”;

Аверс (AV):

Арабскими буквами и на арабском языке словами написана дата чеканки монеты. А именно ,

А – 55 монет этого варианта изготовлены в 832 г.х.(милодий 1428-1429 гг.), и на них написано “история восемьсот и тридцать и два (фи ал-торих сана саманимия ва саласин ва аиснаун – (في التاريخ سنة / ثمانمائة و ثلاثين و اثنين)”. На 10 монетах чеканенных в 898 г.х. (милодий 1492-1493 гг.) есть надпись “история восемьсот и девяносто и восемь (фи ал-торих сана саманимия ва тисевун ва саманиа – (في التاريخ سنة / ثمانمائة و تسعون و ثمانية)”;

Б – 4 монеты этого варианта чеканены в 897 г.х. (милодий 1491-1492 гг.) с надписью “история восемьсот и девяносто и семь (фи ал-торих сана саманимия ва тисевун ва сабеа – (في التاريخ سنة / ثمانمائة و تسعون و سبعة)”, 5 монет чеканенные в 898 г.х. (милодий 1492-1493 гг.) с надписью “история восемьсот и девяносто и восемь (фи ал-торих сана thamanimiyaуа саманимия ва тисевун ва саманиа – ثمانية و تسعون و ثمانمائة / (في التاريخ سنة)”, 11 монет чеканенные в 899 г.х. (милодий 1493-1494 гг.) с надписью “история восемьсот и девяносто и девять (фи ал-торих сана саманимия ва тисевун ва тисеа – (في التاريخ سنة / ثمانمائة و تسعون و تسعة)”. .

Дата хижри на остальных монетах 1-типа стёрта. Поэтому определить дату их чеканки трудно.

1-рис. Образцы медных монет 1-типа из клада “Янги Санганак”. а) монета с надписью

“Бухоро”. 832 г.х. (милодий 1428-1429гг.); б) монета с надписью “Зарб(и) Бухоро”. 898 г.х. (милодий 1492-1493гг.).

2-тип. Диаметр монет этого типа – 21–27 мм, средний вес – 4–5 гр. (2-рис.). в общей сложности 117 таких монет отчеканены в 897–901 г.х. (1491–1496гг.).

Аверс (AV):

Края окружены точками и кругом. В средней части квадратная кайма, состоящая из четырёхугольников в два ряда, окружённые узорами в виде стеблей. Ни на одной монете нет полностью отчеканенных узоров вокруг каймы. Внутри каймы надписи 4 видов - А, Б, В и Г варианты:

А – вариант. 80 монет с надписью “зарб(и) Бухоро (بخارا / ضرب)”;

Б – вариант. 3 монеты с надписью “Бухоро (بخارا)”;

В – вариант. 3 монеты “Бухоро зарб (بخارا / ضرب)”;

Г – вариант. 25 монет с надписью “адл Бухоро (عدل / ضرب)”.

Поскольку надписи на 5 монетах 2-типа стёрлись, трудно определить к какому варианту они относятся.

Аверс (RV):

Круглая кайма, окружённая точками, и в зависимости от вариантов А, Б, В, Г аверса написаны следующие даты:

А – вариант. 11 монет чеканенных в 899 г.х. (милодий 1493-1494гг.) с надписью “история восемьсот и девяносто и девять (фи ал-торих сана саманимия ва тисевун ва тисеа – *في التاريخ سنة / ثمانمائة وتسعون وتسعة*)”, 1 монета чеканенная в 900 г.х. (милодий 1494-1495гг.) с надписью “история девятьсот (фи ал-торих сана тисеумия – *في التاريخ سنة / تسعمائة*)”;

Б – вариант. 1 монета, чеканенная в 900 г.х. (милодий 1494-1495гг.) с надписью “история девятьсот (фи-ал торих сана тисеумия – *في التاريخ سنة / تسعمائة*)”, 2 монеты чеканенные в 901 г.х.(милодий 1495-1496гг.) с надписью “история девятьсот и один (фи ал-торих сана тисеумия ва вахид – *في التاريخ سنة / تسعمائة واحد*)”.

В – вариант. На 2х монетах сохранились надписи “история ...? (фи ал

торих сана ...? – ...? / *في التاريخ سنة*”). Остальные надписи трудно определить.

Г – вариант. 2 монеты чеканенные в 901 г.х. (милодий 1495-1496гг.) с надписью “история девятьсот и один (фи ал-торих сана тисеумия ва вахид – *في التاريخ سنة / تسعمائة واحد*”).

3-тип. 1 монета чеканенная в 900 г.х. (милодий 1494-1495гг.). Её диаметр – 20–22 мм, вес – 3,35 гр. (3-рис).

Аверс (AV):

По краю монеты круглая кайма, окружённая точками. В средней части в треугольной кайме, окружённой узором в виде бантика надпись “Бухоро (*بخارا*)”.

Реверс (RV):

По краю монеты круглая кайма, окружённая точками. В середине надпись “история девятьсот (фи ал торих тисеумия – *في التاريخ / تسعمائة*”).

4-тип. Определить дату чеканки сложно. Их средний диаметр – 24–27 мм, вес – 4,5-5,5 гр. (4-рис). Всего их 94 штук.

Аверс (AV):

По краю монеты круглая кайма, окружённая точками. В средней части шестилепестковая кайма и узоры вокруг неё. Внутри каймы надпись “зарб(и) Бухоро (ضرب/بخارا)”. По узорам вокруг каймы их два вида – А и Б варианты:

А – вариант. В 88 монетах кайма окружена только узорами в виде листьев (4,а-рис);

Б – вариант. В 6 монетах кайма окружена узорами в виде листьев и бантиками между ними (4,б-рис).

Реверс (RV):

По краю монеты круглая кайма, окружённая точками. Также как и аверс они разделяются на два вида – А и Б варианты:

А – вариант. Дата чеканки не написана. В середине изображены листья направленные в 4 стороны. Уларнинг юзаси ўртасида тўрт томонга қараган барглардан соат миллари йўналишида тўрт томондан ёнламасига новдали барглар тарқалган (4,а-рис.);

Б – вариант. Монеты с чеканкой даты (4,б-рис.). Надпись: “история девятьсот ...? (фи ал торих тисеумия ...? – ... *تسعماية / في التاريخ*)”.

5-тип. Дату чеканки определить сложно. Средний вес монет этого типа – 4,6 гр. и диаметр – 22-25 мм. (5-рис.). Их 4 штуки.

Аверс (AV):

По краю монеты круглая кайма, окружённая точками. В середине монеты

в трёхлепестковой кайме, окружённой узором в виде листьев написано “зарб(и) Бухоро (ضرب/بخارا)”.

Аверс (RV):

По краю монеты круглая кайма, окружённая точками. Есть следы надписи “история...? (фи ал-торих ...? – ...? / في التاريخ”. Основная часть даты стёрта.

6-тип. Дату чеканки определить сложно. Средний вес такой монеты – 2,83 гр. и диаметр – 21-23 мм. (6-рис). Монет данного типа - 1 штука.

Аверс (AV):

Внутри шестиугольной каймы с узорами вокруг написано арабскими буквами “Бухоро (بخارا)”. Часть узоров вокруг каймы стёрты, часть не попала на монету.

Аверс (RV):

Сохранилась надпись “история ...? (фи ал-торих ...? – ...? / في التاريخ”. Дата чеканки стёрта. Поэтому определить дату чеканки сложно.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Из вышеисходящих аннотаций стало ясно, что медные монеты с определённой датой чеканки, изготовленные в Бухаре, случайно найденные в махалле “Янги Санганак” Паркентского района Ташкентской области, относятся к эпохе темуридов. Монеты 1-типа чеканенные в 832 г.х. (1428-1429 гг.)

подходят к эпохе правления Мирзо Улугбека, сына Шахруха Мирзо, младшего сына Амира Темура (1409-1449 гг.) [9: 6]; чеканенные в 897–899 г.х. (1491–1494 гг.) к эпохе правления султана Мавераннахра Султана Ахмада Мирзо, сына принца-темурида Абу Саида Мирзо (годы правления 1469–1494 гг.) [9: 19]. Монеты похожие на монеты 2-типа Е.А Давидович отнёс к 897 г.х. (1491-1492 гг.), 899–901 г.х. (1493-1496 гг.) [4: 78, 188-189]. Но, среди монет клада “Янги Санганак”, чеканенных в Бухаре, выявление монет чеканенных в 898 г.х., показывает что монеты данного типа чеканились непрерывно в 897–901 г.х. (1491-1501 гг.). Монеты этого типа подходят к эпохе правления Султана Ахмада и его младшего брата, ставшего хакимом Самарканда после его смерти, (годы правления 1494–1496 гг.) и его сын Байсункур Мирзо, которого он сделал хакимом Бухары ещё при жизни (убит в 1499 году в возрасте 22 года). Это свидетельствует о том что некоторое время Байсункур Мирзо чеканил монеты похожие на монеты, чеканенные в Бухаре при правлении отца [4: 189]. Монеты 3-типа чеканенные в 1494–1495 гг. видимо чеканились в Бухаре при правлении Байсункура Мирзо. В большинстве монет 4-типа дата не чеканилась, а на монетах, имеющих такую чеканку, даты стёрлись. Но, очень похожие монеты, где даты написаны цифрами, найдены Ахангаранском районе Ташкентской области [4: 72. Тип 11 и С. 69. Рис. 4/11], Согдийском районе (Ленинабад) Таджикской Республики, и в деревне Нурияк Ганчинского района [3: 14; 6: 255]. Они чеканены в 901–902 г.х.(1495–1497 гг.). Некоторые монеты без даты чеканились позже этого времени, а именно после 906 г.х. (милодий 1500-1501гг.). Значит, это время захвата Бухары Мухаммадом Шайбани. Определить надписи на монетах 5-типа не удалось, но по узорам и изготовлению можно наблюдать сходство с монетами начала XVI века. Исходя из этого можно предположить, что монеты данного типа относятся к эпохе шайбанидов. Ещё нужно сказать, что монеты похожие на монеты бго типа не вынесены на научное обсуждение. Может быть в дальнейших исследованиях появится возможность внести полную ясность в монеты 5 и 6-типов и это станет причиной отдельного

исследования монет б-типа.

ВЫВОДЫ.

В общем, клад медных монет “Янги Санганак”, состоящий из 6 типов, чеканенные в Бухаре, изготовленные в эпоху тимуридов – Мирзо Улугбека, Султана Ахмада Мирзо, Боасункура Мирзо и Мухаммада Шайбанихана, которые правили Мавераннахром, в том числе Бухарой, поможет расширить круг знаний о денежной политике этих династий. Кроме того, узоры на монетах, особенно растительные узоры 5-6 типов интересны тем, что они не подходят традициям ислама в государственном управлении той эпохи. Это говорит о том, что представители высших кругов, надзиравших чеканку монет, не были религиозными фанатиками. А также, нахождение таких монет в Ташкентском регионе служит основой предполагать, что они широко использовались на этой территории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Normurodov D. About Samarkand coins from the house of the XV – early XVI century found in the “Yangi Sanganak” mahalla // FRONTLINE SOCIAL SCIENCES AND HISTORY JOURNAL. (ISSN – 2752-7018). VOLUME 03. ISSUE 11. Pages: 39–48. <https://doi.org/10.37547/social-fsshj-03-11-07>
2. Бурнашева Р.З. Денежное обращение в городах Южного Казахстана в XV–XVIII вв. (Историка-нумизматическое исследование). – Туркистан, 2006. 253 стр.
3. Давидович Е.А. Денежное хозяйство на территории южного Таджикистана и Узбекистана во втором десятилетии XVI в. (Материалы для характеристики общено и оссобенного в денежном обращении разных областей Средней Азии) // Труды государственного ордена Ленина исторического музея. Вып. 49. Нумизматический сборник. Част пятая. Вып. 1. Москва, 1977. – С. 7-86.
4. Давидович Е.А. История денежного обращения средневековой Средней Азии (медные монеты XV – первой четверти XVI в. в Мавераннахре). – Москва, 1983. 391 стр.
5. Давлатходжа Довуди. Монетные клады Таджикистана – Душанбе: Дониш, 2009. 409 стр.
6. Довуди Д. Денежное обращение древнего и средневекового Хатлана (V в. до н. э. – нач. XX в. н. э.). – Душанбе, 2006. 347 стр.
7. Камышев А.М. Клады медных монет темуридов и шейбанидов. – Самарканд: МИЦАИ, 2013. – 176 стр.

8. Массон М. Е. Клад медных монет XV века из Оша // ЭВ. XIII. – Москва–Ленинград, 1960. – С. 110–124.
9. Файзиев Т., Муҳаммадхўжаева Н. Мовароуннаҳрда ҳукмронлик қилган теурий шаҳзодалар. Тошкент: Абдуллу Қодирий, 2002. 32 бет.
10. Шпенёва Л. Ю. Денежное обращение Ферганы и Шаха в эпоху Тимуридов (медные монеты XV – нач. XVI в.). Автореф. Канд. дис... к.и.н. – Ташкент, 1997. 26 стр.
11. Шпенёва Л.Ю. Клад медных монет конца XV – начала XVI в. из Ташкентской области // Нумизматика Узбекистана. – Ташкент, 1990. – С. 100–115.

